

Standard DDI 2.0

Standard na katerem temelji priprava vsebin za ADP je XML **DDI** (The Data Documentation Initiative).

Po tem standardu je kodirna knjiga sestavljena iz:

- ▣ **Opis dokumenta** (Document Description)
- ▣ **Opis raziskave** (Study Description)
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
- ▣ **Opis podatkov** (Data Files Description)
- ▣ **Opis spremenljivk** (Variable Description)
- ▣ **Ostali dokumenti** (Other Documentation)

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje znanstvenih poročil za objavo, seminarskih nalog, uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki pa si bodo podatke sneli na svoj računalnik za nadaljne obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih ne najdete pri nas, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**. **Dajalcem podatkov ponujamo** navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (**Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.**). Diplomaska, magistrska dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**, ki se podeljuje letno.

ADP hrani tudi to raziskavo...
Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja, CJMMK

Prijava na eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice. Enkrat mesečno vas bomo seznanili z najnovejšim dogajanjem v ADP. E-naslov:

Pobuda za izročanje gradiva

Pogoste povezave

cessdaExpertSeminar09

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani".

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Vsebinska področja

V ADP uvrščamo podatke, ki bi lahko bili zanimivi za vnovično analizo. Kot nacionalni arhiv pokrivamo področje Slovenije. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko izdelane raziskave. Posebej dragoceni so podatki, zbrani na različnih časovnih točkah, primerni za analizo trendov, in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Zbrano gradivo pokriva naslednja področja:

- None, 11 raziskav
- DELO IN ZAPOSLOVANJE, 9 raziskav
- DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, 21 raziskav
- DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - popisi, 1 raziskava
- DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI - selitve, 6 raziskav
- DRUGO, 1 raziskava
- DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, 52 raziskav
- DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, 16 raziskav
- DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, 4 raziskave
- DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, 20 raziskav
- DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa, 5 raziskav
- DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, 6 raziskav
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza, 9 raziskav
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo, 7 raziskav
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost, 10 raziskav
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina, 30 raziskav
- GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov, 7 raziskav
- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, 46 raziskav
- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji, 2 raziskavi
- IZOBRAŽEVANJE, 2 raziskavi
- NARAVNO OKOLJE - naravni viri in energija, 1 raziskava
- NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja, 6 raziskav
- POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, 36 raziskav
- POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, 115 raziskav
- POLITIKA - spori, varnost in mir, 10 raziskav
- POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije, 11 raziskav
- POLITIKA - volitve, 8 raziskav
- POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE, 1 raziskava
- POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje, 4 raziskave
- PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal, 18 raziskav
- PSIHOLOGIJA, 1 raziskava
- SOCIAL STRATIFICATION AND GROUPINGS - youth, 2 raziskavi
- TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST, 4 raziskave
- ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba, 5 raziskav
- ZDRAVSTVO - zloraba drog, alkohol in kajenje, 1 raziskava

Serije raziskav

- [ABR] Aufbruch, 1 raziskava
- [ADS] Anketa o delovni sili, 20 raziskav
- [ALLBUS] Nemška splošna družboslovna anketa = Allgemeine Bevoelkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, 1 raziskava
- [APC] Anketa o porabi časa, 2 raziskavi
- [APG] Anketa o porabi v gospodinjstvih, 1 raziskava
- [AZK] Anketa o žrtvah kriminala, 3 raziskave
- [BGP] Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost, 9 raziskav
- [CCEB] Evrobarometer držav kandidatk, 12 raziskav
- [CEEB] Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope, 10 raziskav
- [CESTE] Ceste, 3 raziskave
- [CSES] Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems, 6 raziskav
- [DELEG] Delegati, 5 raziskav
- [DLG] Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance, 3 raziskave
- [EB] Evrobarometer, 3 raziskave
- [EES] Evropska volilna raziskava, 2 raziskavi
- [ESS] Evropska družboslovna raziskava, 4 raziskave
- [EU] Slovensko približevanju Evropski Uniji, 4 raziskave
- [EUIND] EU INDEX, 1 raziskava
- [EVS] Mednarodna raziskava vrednot = European/World Value Survey, 6 raziskav
- [HRM] Upravljanje človeških virov, 1 raziskava
- [ICVS] Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 3 raziskave
- [ISSP] Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme, 32 raziskav
- [JJM] Jugoslovansko javno mnenje, 1 raziskava
- [JMCG] Javno mnenje Črne Gore, 2 raziskavi
- [KORUP] Stališa o korupciji, 6 raziskav
- [KP] Sociološki vidiki razvoja občine Koper, 1 raziskava
- [LJMJ] Prebivalci Ljubljane in urbanizem, 5 raziskav
- [LOL] Kvaliteta življenja, 4 raziskave
- [MB] Mariborska raziskava, 4 raziskave
- [MEDIA] Slovensko javno mnenje - Media, 2 raziskavi
- [MIG] Migracije, 3 raziskave
- [MLA] Mladina, 6 raziskav
- [MLAAID] Mladina in AIDS, 2 raziskavi
- [MLAVOJ] Slovenska mladina in vojaški poklic, 2 raziskavi
- [NDB] Barometer novih demokracij = New Democracies Barometer, 4 raziskave
- [ODZIV] TV Odziv - Javnomenjske raziskave, 25 raziskav
- [PB] Politbarometer, Slovenija, 101 raziskav

- [PDD] Privatizacija družbenih dejavnosti, 2 raziskavi
- [POLICIJA] Stališča slovenske javnosti o policiji, 4 raziskave
- [POPIS] Popis, 1 raziskava
- [POSDZ] Anketa med poslanci DZ, 3 raziskave
- [RIS] Raba interneta v Sloveniji, 21 raziskav
- [SJM] Slovensko javno mnenje, 61 raziskav
- [SLOAVS] Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1 raziskava
- [SLOOBR] Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 2 raziskavi
- [SOCOM] Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij, 9 raziskav
- [STUDMB] Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002, 5 raziskav
- [TALENTI] KON (Kreativnost in odkrivanje nadarjenih), 2 raziskavi
- [TD] Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe, 4 raziskave
- [TP] Tuje postaje, 2 raziskavi
- [VELENJE2000] Velenje, 2 raziskavi
- [WVS] Mednarodna raziskava vrednot. European/World Values Study., 1 raziskava
- [ZK] Idejna zavest Zveze Komunistov, 2 raziskavi

Seznam raziskav po šifri raziskave

Legenda ikon: opis raziskave
 opis podatkov
 povezana gradiva in objave
 nesstar
 snemi podatke

AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelal: NP	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADS972	Anketa o delovni sili, 1997/2 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS973	Anketa o delovni sili, 1997/3 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS974	Anketa o delovni sili, 1997/4 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS981	Anketa o delovni sili, 1998/1 serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

[Opis raziskave](#)
[Opis podatkov](#)
[Povezana gradiva in objave](#)
[Snemi podatke](#)

Avtorji:

Toš, Niko
[Vsi avtorji »](#)

Izdelal:

CJMMK, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, 2002)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:

- *SJM/Slovensko javno mnenje*

Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

- *ESS/Evropska družboslovna raziskava*

Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namen je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to raziskavo?

Toš, Niko et al. Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa [datoteka podatkov]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2002. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2002.

Sorodne raziskave:

- SJM68 - Slovensko javno mnenje 1968
- SJM69 - Slovensko javno mnenje 1969
- SJM71 - Slovensko javno mnenje 1970/71

Ključne besede:

mediji, radio, televizija, časopisi, zanimanje za politiko, kako ste volili leta 2000, politična angažiranost, strankarske preference, zadovoljstvo z delovanjem institucij, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, socialni stiki, varnost, zdravje, vernost, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, neenakopravnost, diskriminacija, kateri jezik govorite doma, nacionalne manjšine, odnos do tujcev, odnos do priseljencev, pogoji za priselitev v Slovenijo, stališča do tujcev, stališča do priseljencev, kje bi želeli živeti, stiki s prijatelji, begunci, prostovoljne organizacije, članstvo v prostovoljnih organizacijah, pomembne stvari v življenju, solidarnost, lastnosti dobrega državljana, delo, zaposlitev, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo s stanjem v družbi, demografija, samocena lastnosti anketiranih oseb, verzija vprašalnika

Vsebinska področja:

družba in kultura - družbene navade in stališča
 sociologija
 spremljanje množičnih medijev
 vlada in politika
 zdravstvo
 osebno življenje
 odnos do tujcev
 prostovoljne organizacije
 delo
 demografija
 verzija vprašalnika

Povzetek:

Tokratna raziskava je del vseevropskega projekta, ki poteka v 21 državah in katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Temtsko se raziskava osredotoča predvsem na dve problematiki: pojmovanje in prakticiranje državljanstva in problem priseljevanja. Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov. V prvem, relativno kratkem, najdemo vprašanja o spremljanju medijev. Drugi blok je namenjen vladi in politiki nasploh in med drugim vključuje odnos do politike, zaupanje v politične institucije, volilno vedenje in preference in zadovoljstvo z delovanjem političnih institucij. Naslednji sklop prinaša vprašanja o osebem življenju anketirancev: stiki s prijatelji, osebni varnosti, pripadnosti religiji in nacionalnem izvoru. Četrty del vprašalnika je namenjen problemu imigrantov. Respondenti najprej ocenijo obseg in izvor imigrantov ter izrazijo mnenje glede politike njihovega omejevanja. Nato sledijo vprašanja o stališčih do imigrantov in o izkušnjah respondentov z njimi. Ob koncu pa najdemo nekaj vprašanj v zvezi z begunsko problematiko. Peti sklop je namenjen prostovoljnim organizacijam in njihovem pomenu v vsakdanjem življenju anketirancev. Poglavje zaključuje vprašanja o delu in pogojih dela. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje lastnosti.

Čas zbiranja podatkov:	2002-10-17 - 2002-11-20
Čas izdelave:	2002
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Osebe starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.
Časovna opredelitev:	raziskava v časovnem preseku
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izročila podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

[Opis raziskave](#)
[Opis podatkov](#)
[Povezana gradiva in objave](#)
[Snemi podatke](#)

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM022 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2002

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

- število spremenljivk: 465
- število enot: 1519

[Celoten opis raziskave](#)

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

C6 Kako varno se počutite kadar zvečer hodi

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseski?

Vrednost		Frekvenca
1	zelo varno	440
2	varno	919
3	ogroženo	135
4	zelo ogroženo	14
8	ne vem	11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

[Opis raziskave](#)
[Opis podatkov](#)
[Povezana gradiva in objave](#)
[Snemi podatke](#)

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

Ni dodatnih gradiv povezanih z opisom raziskave!

Ostala gradiva

1. Toš, Niko (2002). Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa [vprašalnik].
2. Toš, Niko (2002). Slovensko javno mnenje 2002/2: Formular o poteku dela (formular B) [ostalo gradivo]

Objave

1. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
2. Toš, N. (1999). VREDNOTE v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
3. Toš, N. (2004). VREDNOTE v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2003.

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

SJM022 - Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa

[Opis raziskave](#)
[Opis podatkov](#)
[Povezana gradiva in
objave](#)
[Snemi podatke](#)

Datoteka podatkov: [SJM022]⁹ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

Preosite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

opis | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Vprašalnik

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne	malo	srednje	zelo močno	ne vem, b.o.
	1	2	3	4	9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Seznam spremenljivk

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnosot Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

Podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

NESSTAR je

virtualna podatkovna knjižnica, ki omogoča iskanje, lociranje, pregledovanje in snemanje mnogo raznovrstnih statističnih in drugih podatkov in metapodatkov.

ADP hrani zbirko podatkov, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Ciljni uporabniki so domači in tuji raziskovalci, učitelji in študentje, ki so **podatkovno in statistično pismeni** za samostojno ravnanje z gradivi. Sem sodi sposobnost samostojnega iskanja podatkov za določen problem, presoje uporabnosti podatkov na podlagi opisov, ki jih nudimo o nastanku raziskave, metodologiji zbiranja in podrobni vsebini posameznih spremenljivk, sposobnost samostojne analize in razlage rezultatov ter oblikovanja zaključkov.

Običajni nameni uporabe so pisanje znanstvenih poročil za objavo, seminarskih nalog, uporaba podatkov kot dopolnilo pri predavanjih in praktičnih vajah s študenti - v posameznih primerih so na voljo **prilagojeni moduli za poučevanje**. Ponujamo tudi s podatki povezana gradiva, ki so uporabna pri zasnovi nove raziskave (npr. izvorni vprašalniki in zbirke indikatorjev) ali pri oblikovanju teoretičnih izhodišč za interpretacijo podatkov (npr. naslovi publikacij, narejenih z izhodiščem v posameznem podatkovnem viru).

Uporabnikom ponujamo možnost **iskanja** in **brskanja** po vsebinah opisov raziskav in spremenljivk. Ponujamo sprotno analitično **pregledovanje** po podatkih, vključno z izdelavo tabel, slik in rezultatov za poročilo. Zahtevni uporabniki pa si bodo podatke sneli na svoj računalnik za nadaljne obdelave s svojim priljubljenim statističnim paketom.

Podatke in sorodna gradiva, ki jih ne najdete pri nas, boste morda našli pri kakšni naši **partnerski ustanovi** doma ali v tujini. Posebej pomembni sta evropska **CESSDA** in ameriški **ICPSR**. **Dajalcem podatkov ponujamo** navodila in obrazce za pripravo in oddajanje podatkov v arhiv. Sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske zanimivosti za nadaljnje analize. Izročeni podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS (**Pravilnik o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, 5. člen, točka 3.E.**). Diplomski, magistrski dela in doktorske disertacije, ki kot vire uporabljajo raziskave ADP-ja, kandidirajo za **nagrado Klinarjevega sklada**, ki se podeljuje letno.

ADP hrani tudi to raziskavo...
Raba interneta v Sloveniji, 1996,
Anketa med podjetji, CMI

Prijava na eNovice
Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice. Enkrat mesečno vas bomo seznanili z najnovejšim dogajanjem v ADP.
E-naslov:

Pobuda za izročanje gradiva

Pogoste povezave

cessdaExpertSeminar09

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani".

Arhiv družboslovnih podatkov je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA

Pogoste povezave

-

- [Naročilnica za gradiva ADP](#)
- [Nagrade Klinarjevega sklada](#)

ADP hrani tudi to raziskavo...

Politbarometer PB6/98, Slovenija,
Junij 1998, CJMMK

Prijava na eNovice

Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice. Enkrat mesečno vas bomo seznanili z najnovejšim dogajanjem v ADP.

E-naslov:

Pobuda za izročanje gradiva

[Delavnice ADP](#)

[Pogoste povezave](#)

Novice

Konference in dogodki

Iskanje

- 1 POLNI OPIS RAZISKAVE
- 2 IN KODIRNA KNJIGA Z IMENI SPREMENLJIVK IZ PODATKOVNE DATOTEKE
- 3 IN KODIRNA KNJIGA Z IMENI SPREMENLJIVK S POLNIM BESEDILOM VPRAŠANJ

Nesstar is an entrance to a **virtual data library** allowing you to search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, s snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete [Uporabniški vodič](#), ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje . Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno [registrirati](#).
 - Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite [kontaktni obrazec](#).

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take time to understand the suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

- ADP
 - ⊕ ADS - Anketa o delovni sili
 - ⊕ APC - Anketa o porabi časa
 - ⊕ APG - Anketa o porabi v gospodinjstvih
 - ⊕ AZK - Anketa o žrtvah kriminala
 - ⊕ BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost
 - ⊕ [BRANST01]³ Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
 - ⊕ CCEB - Evrobarometer držav kandidatk
 - ⊕ [CCS91]¹ Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
 - ⊕ CEEB - Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
 - ⊕ CESTE - Ceste
 - ⊕ CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov
 - ⊕ [DCESTE06]³ Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
 - ⊕ [DEVIAC86]² Deviacije na Slovenskem pred sto leti
 - ⊕ [DIOSCU07]³ Razširitev na vzhod, razširitev na zahod : Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU
 - ⊕ DLG - Vrednote lokalnih voditeljev
 - ⊕ [DRPREH81]² Družbena prehrana, 1981 - 1983
 - ⊕ [DRV76]¹ Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji : Promocija talentov in organizacija univerze
 - ⊕ EB - Evrobarometer
 - ⊕ EES - Evropska volilna raziskava
 - ⊕ [EGOOMR00]² Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
 - ⊕ [ELCZSE96]¹ Štiriindvajset ur pred volitvami v senat, Češka 1996
 - ⊕ [EMO00]³ EvroModule : Evropska anketa o blaginji
 - ⊕ [EQLS03]¹ Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
 - ⊕ ESS - Evropska družboslovna raziskava
 - ⊕ [ESWT04]¹ Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih (ESWT), 2004-2005
 - ⊕ [EUACC00][?] Mnenjska raziskava o priključitvi k EU
 - ⊕ EUIND - EU INDEX
 - ⊕ EWCS - Evropska raziskava delovnih pogojev
 - ⊕ [FNS73]¹ Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
 - ⊕ [FUZINE84]¹ Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
 - ⊕ [GOZD04]³ Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja
 - ⊕ [HEBLED04]³ Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste
 - ⊕ HRM - Upravljanje človeških virov

Nesstar is an entrance to a **virtual data library** allowing you search for, locate, browse and download a wide variety of statistical and related data

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete [Uporabniški vodič](#), ki vas bo vodil skozi glave omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje . Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno [registrirati](#).
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite [kont](#):

- 1 POLNI OPIS RAZISKAVE
- 2 IN KODIRNA KNJIGA Z IMENI SPREMENLJIVK IZ PODATKOVNE DATOTEKE
- 3 IN KODIRNA KNJIGA Z IMENI SPREMENLJIVK S POLNIM BESEDILOM VPRAŠANJ

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

varnosti

- [SJM021] Slovensko javno mnenje 2002/1 : Stališča Slovencev o pridružitvi Evropski Uniji in NATO
- [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
 - Metadata
 - Study Description
 - Data Files Description
 - Other Documentation
 - Variable Description
 - Mediji, zaupanje
 - Politika
 - Zadovoljstvo in družbena izključenost; religija; nacionalna in etnična identiteta
 - Priseljevanje
 - Vključenost državljanov
 - Socio-demografija
 - Vrednote
 - Kontrolne spremenljivke
 - Vprašanja za anketarja
 - Ostale spremenljivke
 - User defined variables
 - Bookmarks
- [SJM031] Slovensko javno mnenje 2003/1
- [SJM032] Slovensko javno mnenje 2003/2 : Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
- [SJM033] Slovensko javno mnenje 2003/3 : Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
- [SJM034] Slovensko javno mnenje 2003/4 : Razumevanje vloge državljanov / Mednarodna raziskava ISSP
- [SJM041] Slovensko javno mnenje 2004/1 : Evropska volilna raziskava - EES
- [SJM042] Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava
- [SJM051] Slovensko javno mnenje 2005/1 : Mednarodna raziskava Stališča o delu
- [SJM052] Slovensko javno mnenje 2005/2 : Nacionalna in mednarodna varnost (CRP Znanje za varnost in mir)

Dataset: [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Abstract:

Tokratna raziskava je del vseevropskega projekta, ki poteka v 21 državah in katerega namen je beleženje družbenih sprememb skozi čas. Temtsko se raziskava osredotoča predvsem na dve problematiki: pojmovanje in prakticiranje državljanstva in problem priseljevanja. Vprašalnik je sestavljen iz šestih sklopov. V prvem, relativno kratkem, najdemo vprašanja o spremljanju medijev. Drugi blok je namenjen vladi in politiki nasploh in med drugim vključuje odnos do politike, zaupanje v politične institucije, volilno vedenje in zadovoljstvo z delovanjem političnih institucij. Naslednji sklop prinaša vprašanja o osebnem življenju anketirancev: stiki s prijatelji, osebni varnosti, pripadnosti religiji in nacionalnem izvoru. Četrti del vprašalnika je namenjen problemu imigrantov. Respondenti najprej ocenijo obseg in izvor imigrantov ter izrazijo mnenje glede politike njihovega omejevanja. Nato sledijo vprašanja o stališčih do imigrantov in o izkušnjah respondentov z njimi. Ob koncu pa najdemo nekaj vprašanj v zvezi z begunsko problematiko. Peti sklop je namenjen prostovoljnimi organizacijam in njihovem pomenu v vsakdanjem življenju anketirancev. Poglavje zaključujejo vprašanja o delu in pogojih dela. Sledi obsežen demografski blok, ki ga zaključujejo vprašanja, s katerimi anketiranci ocenijo svoje latnosti.

Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm022.xml>

*

- Survey is a part of European project, which is conducted simultaneously in 21 countries. The purpose of the project is to register social changes in time. Survey focuses on two main topics: comprehension and practice of citizenship and attitudes toward immigration. Questionnaire consists of six clusters of questions. The first, relatively short one, cluster contains questions attendance to the media. In the second cluster, there are questions on the government and politics in general, and other, includes attitudes toward politics, trust in political institutions, voting behaviour and party preferences, and satisfaction with performance of political institutions. Next cluster is dedicated to interviewees' personal life: relations with friends, personal security, religious affiliation, and national origin. In the fourth, cluster one can find questions on problematic of immigrants. Interviewees first assess the scope and country of origin of immigrants in Slovenia and express their views of restrictive immigration policy. Questions on attitudes toward immigrants and personal experiences with them follow next. At the end, few questions probe problematic of refugees. The fifth cluster is on voluntary organizations and their relevance for interviewees' everyday life. Large demographic bloc, which ends with questions used by interviewees to assess their personal characteristics, concludes the questionnaire.

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

obrambi in varnosti

[SJM021] Slovensko javno mnenje 2002/1 : Stališča Slovencev o pridruženju Evropski Uniji in NATO

[SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Metadata

Study Description

Data Files Description

Other Documentation

Variable Description

Mediji, zaupanje

Politika

Zadovoljstvo in družbena izključenost; religija; nacionalna in etnična identiteta

▶ Kako srečni ste?

▶ Kako pogosto se iz družabnih razlogov do

▶ Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?

▶ Kako pogosto se udeležujete različnih sr

▶ V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada

 ▶ **Kako varno se počutite kadar zvečer hodi**

▶ Kako bi ocenili vase zdravje?

▶ Ali vas pri sakdanjih opravih ovira kr

▶ Ste pripadnika kaksne religije?

▶ Katere?

▶ Ste se v preteklosti cutili pripadnika r

▶ Katere?

▶ Ocenite, koliko ste verni?

▶ Kako pogosto obiskujete verske obrede?

▶ Kako pogosto molite?

▶ Ali pripadate kaksni neenakopravni skupi

▶ Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn

▶ Ste drzavljan(ka) Slovenije?

▶ Kaksno drzavljanstvo imate?

▶ Ste bili rojeni v Sloveniji?

▶ V kateri drzavi ste bili rojeni?

Dataset: [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Variable C6 : Kako varno se počutite kadar zvečer hodi

Literal Question

C6 Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili) sami po vaši soseški?

Values	Categories	N	
1	zelo varno	440	29.0%
2	varno	919	60.5%
3	ogroženo	135	8.9%
4	zelo ogroženo	14	0.9%
8	ne vem	11	0.7%

Summary Statistics

This variable is numeric

DESCRIPTION **TABULATION** ANALYSIS

obrambi in varnosti

- [SJM021] Slovensko javno mnenje 2002/1 : Stališča Slovencev o pridruženju Evropski Uniji in NATO
- [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Metadata

- Study Description
- Data Files Description
- Other Documentation

Variable Description

- Mediji, zaupanje
- Politika
- Zadovoljstvo in družbena izključenost; religija; nacionalna in etnična identiteta
 - Kako srečni ste?
 - Kako pogosto se iz družabnih razlogov do
 - Imate koga za pogovor o osebnih stvareh?
 - Kako pogosto se udeležujete različnih sr
 - V zadnjih 5 letih žrtev fizičnega napada
 - Kakšen zvezec hodi
 - Kakšen zvezec hodi?
 - Ali imate avira kr
 - Ste bili v tujini?
 - Katero?
 - Ste se v preteklosti cutili pripadnika r
 - Katere?
 - Ocenite, koliko ste verni?
 - Kako pogosto obiskujete verske obrede?
 - Kako pogosto molite?
 - Ali pripadate kaksni neenakopravni skupi
 - Zakaj je ta skupina neenakopravno obravn
 - Ste državljan(ka) Slovenije?
 - Kaksno državljanstvo imate?
 - Ste bili rojeni v Sloveniji?
 - V kateri državi ste bili rojeni?

- Add to row
- Add to column
- Add to layers
- Add as measure

Dataset: [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

	Choose 'Add to column' to place the variable here				
Choose 'Add to row' to place the variable here	To populate this table you need to select a variable from the browse list, click on it and then add it to row, column or layers, or use it as a measure variable.				

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

Dataset: [SJM022][®] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

ADP *Nadzor dostopa*

Registrirani uporabniki

Uporabniško ime:

Geslo:

Neregistrirani uporabniki

Za dostop do omejenih virov se morate registrirati. Prosimo izpolnite [naročilnico](#).

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

Dataset: [SJM022][®] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Kako varno se pocutite kad...

Kako varno se pocutite kad...

Type

	Code	Frequency	% of all	% of valid
Kako varno se pocutite kadar zvecer hodi				
zelo varno	1	440	29.0	29.2
varno	2	919	60.5	60.9
ogroženo	3	135	8.9	9.0
zelo ogroženo	4	14	0.9	0.9
ne vem	8	11	0.7	-
Total		1,519	100.0	100.0

- ▶ leto rojstva
- ▶ odnos
- ▶ Kje živite?
- ▶ izobrazba
- ▶ leta sola
- ▶ Kaj VSE
- ▶ Kaj VSE
- ▶ Kaj VSE opisuje vaso aktivnost?
- ▶ Kaj PREDVSEM opisuje vaso aktivnost?
- ▶ Ste v 7 dneh opravljali placano delo?
- ▶ Ste kdaj prej imeli placano delo?
- ▶ Zadnje placano delo
- ▶ Ali pri svoji poglavitni zaposlitvi...?
- ▶ Koliko ljudi zaposlujete?
- ▶ Ali imate pogodbo za...?
- ▶ Koliko ljudi je zaposlenih...?
- ▶ Nadzoruje delo drugih?
- ▶ Koliko podrejenih imate?
- ▶ Koliko si lahko (ste si lahko) sami orga
- ▶ Kolikšno je osnovno stevilo delovnih ur.
- ▶ Koliko ur na teden obicajno dejansko opr
- ▶ Kakšen je naziv vasega delovnega mesta?
- ▶ Kaj podjetje predvsem proizvaja?
- ▶ Ali ste bili kdaj brezposelni vec kot tr
- ▶ Ali je katero od teh obdobj trajalo 12
- ▶ Ali je bilo katero od teh obdobj v zadn
- ▶ Ali ste kdaj bili clan sindikata?
- ▶ Glavni vir dohodka?
- ▶ mesecni neto dohodek
- ▶ Zadovoljstvo z dohodkom?
- ▶ Denar bi si sposodili ...
- ▶ status
- ▶ izobrazba zakonca?

DESCRIPTION **TABULATION** ANALYSIS

Dataset: [SJM022][®] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Kako varno se pocutite kad...

 Type

	Code	Frequency	% of all	% of valid
Kako varno se pocutite kadar zvecer hodi				
zelo varno	1	440	29.0	29.2
varno	2	919	60.5	60.9
ogroženo	3	135	8.9	9.0
zelo ogroženo	4	14	0.9	0.9
ne vem	8	11	0.7	-
Total		1,519	100.0	100.0

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

Dataset: [SJM022]® Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Kako varno se pocutite kad...

Kako varno se pocutite kad...

Kje zivite?

Kje zivite?

Type

Column percentage

Kje zivite?	veliko mesto	predmestje ali obrobje velikega mesta	manjše mesto	vas	kmetija ali hiša na deželi	Total
Kako varno se pocutite kadar zvecer hodi						
zelo varno	14.9	25.2	24.5	33.9	33.1	29.1
varno	58.5	62.4	63.2	60.0	60.3	61.0
ogroženo	23.4	11.2	11.0	5.5	6.6	8.9
zelo ogroženo	3.2	1.2	1.3	0.6	0.0	0.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N=	94	258	318	687	136	1,493

Dataset: [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Kako varno se pocutite kad...

Kako varno se pocutite kad...

Kje zivate?

Kje zivate?

Type

Column percentage

Dataset: [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Download

Please select a data format from the drop-down box.

If you wish to download a subset of the data, click on the 'Subset' button.

Click on 'Download' to start downloading.

Please note that you may be asked for a password.

-- Select Data Format --

Download the documentation

Please select a download format from the drop-down box.

Click on 'Download' to start downloading.

In html format

[SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Column percentage

Kje živite?	veliko mesto	predmestje ali obrobje velikega mesta	manjše mesto	vas	kmetija ali hiša na deželi	Total
Kako varno se pocutite kadar zvečer hodi						
zelo varno	14,9	25,2	24,5	33,9	33,1	29,1
varno	58,5	62,4	63,2	60	60,3	61
ogroženo	23,4	11,2	11	5,5	6,6	8,9
zelo ogroženo	3,2	1,2	1,3	0,6	0	0,9
Total	100	100	100	100	100	100
N=	94	258	318	687	136	1493

Kje živite?	veliko mesto	predmestje ali obrobje velikega mesta	manjše mesto	vas	kmetija ali hiša na deželi	Total
Kako varno se pocutite kadar zvečer hodi						
zelo varno	14.9	25.2	24.5	33.9	33.1	29.1
varno	58.5	62.4	63.2	60.0	60.3	61.0
ogroženo	23.4	11.2	11.0	5.5	6.6	8.9
zelo ogroženo	3.2	1.2	1.3	0.6	0.0	0.9
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
N=	94	258	318	687	136	1,493

Dataset: [SJM022]° Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Listwise correlation analysis: [\[Change to pairwise\]](#)

Variables:

No variables added

Choose variables from the browse list.

DESCRIPTION TABULATION ANALYSIS

Dataset: [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Compute

Create

Please select a type of calculation. ▾

Delete

Choose a variable to delete ▾

To create a new variable select a type of calculation.

Dataset: [SJM022][®] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Variable A1 : Koliko na dan gledate TV?

Literal Question

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Values Categories

Values	Categories	N	
0	sploh nič ----- preskok na A3	70	4.6%
1	manj kot 1/2 ure	168	11.1%
2	od 1/2 ure do 1 ure	357	23.5%
3	več kot 1 uro do 1 1/2 ure	234	15.4%
4	več kot 1 1/2 ure, do 2 uri	269	17.7%
5	več kot 2 uri do 2 1/2 uri ----- vprašaj A2	160	10.5%
6	več kot 2 1/2 uri do 3 ure	104	6.8%
7	več kot 3 ure	156	10.3%
88	ne vem	1	0.1%

Summary Statistics

This variable is numeric

Dataset: [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Compute

Create

Please select a type of calculation.

Please select a type of calculation.

Add

Subtract

Multiply

Divide

Percent

Average

Percent growth

Recode

te

ie of calculation.

Dataset: [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska

Compute

Choose a variable from the browse list.

- Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
- [SJM013]³ Slovensko javno mnenje 2001/3 : Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
- [SJM021]³ Slovensko javno mnenje 2002/1 : Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski Uniji in NATO
- [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
 - Metadata
 - Variable Description
 - Mediji, zaupanje
 - Koliko na dan gledate TV?
 - Koliko gledate akti Recode variable
 - Koliko na dan poslušate RA?
 - Koliko poslušate aktualno tematiko?
 - Koliko na dan berete časopise?

Dataset: [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Compute

Recode

Old value <input checked="" type="radio"/> Value <input type="text"/> <input type="radio"/> Range: <input type="text"/> through <input type="text"/> <input type="radio"/> Range: Lowest through <input type="text"/> <input type="radio"/> Range: <input type="text"/> through highest		New value Value <input type="text"/> Label <input type="text"/> <input type="checkbox"/> As missing	
		<input type="button" value="Add"/> <input type="button" value="Delete"/>	
All other values <input checked="" type="radio"/> Keep as original values <input type="radio"/> Recode to Sysmis <input type="radio"/> Recode to: Value <input type="text"/> Label <input type="text"/> <input type="checkbox"/> As missing		Added <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>	
New variable Name <input type="text"/> <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/> Label <input type="text"/>			

Choose a variable from the browse list.

Variable A1 : Koliko na dan gledate TV?

Literal Question

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Values	Categories	N	
0	sploh nič ----- preskok na A3	70	4.6%
1	manj kot 1/2 ure	168	11.1%
2	od 1/2 ure do 1 ure	357	23.5%
3	več kot 1 uro do 1 1/2 ure	234	15.4%
4	več kot 1 1/2 ure, do 2 uri	269	17.7%
5	več kot 2 uri do 2 1/2 uri ----- vprašaj A2	160	10.5%
6	več kot 2 1/2 uri do 3 ure	104	6.8%
7	več kot 3 ure	156	10.3%
88	ne vem	1	0.1%

Summary Statistics

This variable is numeric

Compute

Recode

Old value

Value 0

Range: through

Range: Lowest through

Range: through highest

As missing

New value

Value 0

Label nič

Add Delete

All other values

Keep as original values

Recode to Sysmis

Recode to:

Value

Label

As missing

Added

DESCRIPTION TABULATION ANALYSIS

Dataset: [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Compute

Recode

Old value

Value

Range: through

Range: Lowest through

Range: through highest

As missing

New value

Value

Label

Add Delete

All other values

Keep as original values

Recode to Sysmis

Recode to:

Value

Label

As missing

Added

- 0 --> 0 : nič
- 1 - 2 --> 1 : največ eno uro
- 3 - 7 --> 2 : več kot 1 uro
- 88 --> 88 : ne vem

New variable

Name TV_nova

Label ko na dan gledate TV?

Ok Cancel

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

obrambi in varnosti

[SJM021] Slovensko javno mnenje 2002/1 : Stališča Slovencev o pridruženju Evropski Uniji in NATO

[SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Metadata

Variable Description

Mediji, zaupanje

▶ Koliko na dan gledate TV?

▶ Koliko gledate aktualno tematiko?

▶ Koliko na dan poslušate RA?

▶ Koliko poslušate aktualno tematiko?

▶ Koliko na dan berete casopise?

▶ Koliko berete aktualno tematiko?

▶ Kako pogosto za uporabljate internet?

▶ Ali ljudem lahko zaupamo, ali moras biti

▶ Bi vas ljudje skusali izkoristiti?

▶ So ljudje pripravljeni pomagati drugim?

Politika

Zadovoljstvo in družbena izključenost; religija; nacionalna in etnična identiteta

Priseljevanje

Vključenost državljanov

Socio-demografija

Vrednote

Kontrolne spremenljivke

Vprašanja za anketarja

Ostale spremenljivke

User defined variables

▶ DRUZENJE

▶ STAR

▶ starR

▶ STAR_R

▶ VARNOST11

▶ VARNO

▶ Koliko na dan gledate TV?

Bookmarks

[SJM031] Slovensko javno mnenje 2003/1

[SJM032] Slovensko javno mnenje 2003/2 :

Dataset: [SJM022] Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
Variable TV_nova : Koliko na dan gledate TV?

Literal Question

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Values	Categories	N	
0	nič	70	4.6%
1	največ eno uro	525	34.6%
2	več kot 1 uro	923	60.8%
88	ne vem	1	

Compute formula

A1.F1

Recode scheme

Original value	New value	Label	Is missing
0.0	0	nič	
1.0 - 2.0	1	največ eno uro	
3.0 - 7.0	2	več kot 1 uro	
88.0	88	ne vem	Yes

Other values are kept as the original

Summary Statistics

Valid cases	1518
Standard deviation	0.5819
Minimum	0.0
Maximum	2.0
Mean	1.562

This variable is numeric

- ADP
 - ⊕ ADS - Anketa o delovni sili
 - ⊕ APC - Anketa o porabi časa
 - ⊕ APG - Anketa o porabi v gospodinjstvih
 - ⊕ AZK - Anketa o žrtvah kriminala
 - ⊕ BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost
 - ☰ [BRANST01]³ Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
 - ⊕ CCEB - Evrobarometer držav kandidatk
 - ☰ [CCS91]⁴ Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
 - ⊕ CEEB - Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
 - ⊕ CESTE - Ceste
 - ⊕ CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov
 - ☰ [DCESTE06]³ Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
 - ☰ [DEVIAC86]² Deviacije na Slovenskem pred sto leti

Okno za napredno iskanje

Advanced Search - Mozilla Firefox

http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f1=0&o1=0&t1=8&b2=0&f2=0&o2=0&t2=8&b3=0&f3=0&o3:

STUDIES DUBLIN CORE Help

Search criteria:

Question Text contains nasilje

More Less

Return what?

Search for datasets
 Search for variables
 Search for tables

Search

Search where?

ADP
 ADP-en

Done

+ ADP

+ ADP-en

■ Variables found. Open folders to view.

- [KORUPJ08]³ Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
- [LJ90]³ Ljubljančani o Ljubljani, 1990
- [MLA93]³ Mladina '93 : Vrednote in življenjski stili mladih
- [MLA95]³ Mladina '95 : Mladi in družbene spremembe
- [MLA98]³ Mladina '98 : Socialna ranljivost mladih
- [NASILD05]³ Nasilje v družini : Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
- [POLIC02]¹ Stališča slovenske javnosti o policiji
- [SJM73]³ Slovensko javno mnenje 1973
- [SJM76]³ Slovensko javno mnenje 1975/76
- [SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980
- [SJM82]³ Slovensko javno mnenje 1981/82
- [SJM86]³ Slovensko javno mnenje 1986
- [SJM88]³ Slovensko javno mnenje 1988

DESCRIPTION TABULATION ANALYSIS

- ADP
- ADP-en
- Variables found. Open folders to view.

Dataset: [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa

Variable V_188 : V188 nasilje, pretepanje

PreQuestion Text

Oceni, koliko so med mladimi v tvojem okolju, na tvoji šoli, na tvojem delovnem mestu razširjeni naslednji pojavi:

Literal Question

V188 nasilje, pretepanje

Values	Categories	N	
1	precej	502	21.7%
2	malo	904	39.1%
3	nič	472	20.4%
4	ne vem, ne morem oceniti	406	17.6%
0		26	1.1%

Summary Statistics

This variable is numeric

- [KORUPJ08]³ Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
- [LJ90]³ Ljubljanačani o Ljubljani, 1990
- [MLA93]³ Mladina '93 : Vrednote in življenjski stili mladih
 - ▶ V188 nasilje, pretepanje [Open in context]
 - ▶ V221 Nasilje nad tujci in begunci so pripravljeni izvajati samo zelo pmtitivni ljudje. [Open in context]
- [MLA95]³ Mladina '95 : Mladi in družbene spremembe
- [MLA98]³ Mladina '98 : Socialna ranljivost mladih
- [NASILD05]³ Nasilje v družini : Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
- [POLIC02]¹ Stališča slovenske javnosti o policiji
- [SJM73]³ Slovensko javno mnenje 1973
- [SJM76]³ Slovensko javno mnenje 1975/76
- [SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980
- [SJM82]³ Slovensko javno mnenje 1981/82
- [SJM86]³ Slovensko javno mnenje 1986
- [SJM88]³ Slovensko javno mnenje 1988

Vaja

1. Na Nesstarju poišči eno od raziskav iz serije SJM.
2. Kdaj je potekalo zbiranje podatkov in na kakšen način so bili podatki pridobljeni?
3. Iz seznama spremenljivk si izberi spremenljivko, ki ima vsaj štiri vrednosti.
4. Izbrano spremenljivko rekodiraj tako, da bo nova spremenljivka vsebovala največ tri vrednosti.
5. Naredi tabelo, kjer bo v stolpcu spremenljivka “spol”, v vrstici pa na novo rekodirana spremenljivka.
6. Zgornjo tabelo prikaži z enim od grafičnih prikazov (v stolpcih, tortni diagram..)
7. Sliko izvozi v .pdf.

Uporabniško ime: arhiv.podatkovATfdv.uni-lj.si
Geslo: zZ4eTICW